

ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСІВ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Ситнік О.О., Вдовітченко О.В.

Національний аерокосмічний університет
«Харківський авіаційний інститут», Харків, Україна

Диспетчеризація навчальних занять у закладах вищої освіти (ЗВО) є ключовою складовою ефективного управління освітнім процесом. Вона включає планування розкладу, координацію ресурсів та контроль за виконанням навчальних планів [1]. Однак, практика використання спеціалізованих комп'ютерних систем для вирішення задач диспетчеризації, надала змогу виявити ряд проблем технічного, організаційного та методологічного характеру, які суттєво впливають на ефективність реалізації навчального процесу [2]. Зокрема, у таких системах, реалізація завдань, що пов'язані із автоматизованим синтезом розкладу занять, зазвичай базується на застосуванні аналітичних моделей. Разом з тим, аналітичні моделі мають ряд суттєвих недоліків, що полягають, насамперед, у проблематичності відтворення лінгвістичного та нечіткого характеру даних, а також існуючих обмежень на розмірність об'єктів моделювання.

У доповіді наведено результати критичного огляду існуючих систем диспетчеризації навчальних занять у ЗВО, та запропоновано узагальнену концепцію створення, розгортання й експлуатації таких систем. Концепція базується на підтримуванні єдиного інформаційного простору, централізованій структурі даних, застосуванні низки алгоритмів оптимізації та інтеграції системи з іншими сервісами, що дозволить значно покращити якість процесу диспетчеризації навчальних занять, зокрема, за рахунок зменшення часових витрат співробітників і адміністрації ЗВО, та підвищити ефективність освітнього процесу в цілому [3]. Подальші дослідження передбачають розроблення дослідного прототипу такої системи, та його тестування у реальних умовах.

Список літератури

1. Закон України "Про вищу освіту". Доступно: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18>
2. Kovalchuk, V. "Optimization methods in university scheduling." Journal of Higher Education Management, 2022.
3. Smith, J. "Artificial intelligence in education: Challenges and opportunities." AI & Education Journal, 2021.